

EDN OMZOXR

DOI 10.5281/zenodo.13788799

УДК 633.855: 577.21

Сейтаджијева С. Б., Костанчук Ю. Н., Немтинов В. И., Исакова А.Л.

АНАЛИЗ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОЛИМОРФИЗМА И ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ПАСПОРТИЗАЦИЯ ОБРАЗЦОВ НИГЕЛЛЫ (*NIGELLA L.*) СЕЛЕКЦИИ НИИСХ КРЫМА С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕЖМИКРОСАТЕЛЛИТНЫХ МАРКЕРОВ

ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»

Реферат. Благодаря высокому содержанию питательных веществ и широкому применению производимых из нее продуктов нигеллы (*Nigella L.*) является востребованной культурой, поэтому приобретает актуальность выведение ее новых сортов, отличающихся улучшенными показателями химического состава, и изучение их генотипов методами молекулярного маркирования. Целью нашей работы был анализ генетического полиморфизма и генетическая паспортизация образцов нигеллы селекции НИИСХ Крыма с применением межмикросателлитных маркеров. Исследования проводили в 2023 г. в лаборатории молекулярной генетики ФГБУН «НИИСХ Крыма» с использованием образцов нигеллы посевной и нигеллы дамасской из коллекции отдела селекции и семеноводства овощных и бахчевых культур на основании методик, описанных в существующем способе генетической паспортизации сортов розы эфиромасличной с использованием ISSR-маркеров. По результатам оценки продуктов ПЦР отобрано восемь наиболее информативных праймеров. Общій процент уникальных локусов у нигеллы дамасской (62 %) в 1,7 раза превысил таковой у нигеллы посевной (37 %), что демонстрирует большее генетическое разнообразие у *N. damascena* по сравнению с *N. sativa*. По результатам кластерного анализа генетических дистанций между образцами нигеллы посевной наиболее генетически близкими являются сорт Крымчанка селекции НИИСХ Крыма и образец из Дагестана, а также образцы из Швеции и Эфиопии. Сорт Беларускі духмяны является наиболее генетически удаленным. Кластеризация образцов нигеллы дамасской показывает, что сорт Ялита НИИСХ Крыма является максимально генетически удаленным от генетически близких сорта Радасць из Беларуси и образца из Бельгии. На основе совокупности ISSR-маркеров, полученных с применением конкретного праймера, в состав которых входит минимум один уникальный маркер, составлены генетические паспорта сортов Крымчанка и Ялита, входящих в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию.

Ключевые слова: нигелла посевная (*N. sativa L.*), нигелла дамасская (*Nigella damascena L.*), генетическое разнообразие, генетический паспорт, ISSR-маркеры.

Для цитирования: Сейтаджијева С. Б., Костанчук Ю. Н., Немтинов В. И., Исакова А. Л. Анализ генетического полиморфизма и генетическая паспортизация образцов нигеллы (*Nigella L.*) селекции НИИСХ Крыма с применением межмикросателлитных маркеров // Таврический вестник аграрной науки. 2024. № 3(39). С. 169–179. EDN: OMZOXR. DOI: 10.5281/zenodo.13788799.

For citation: Seitadzhieva S. B., Kostanchuk Yu. N., Nemtinov V. I., Isakova A. L. Analysis of genetic polymorphism of *Nigella L.* samples bred in the Research Institute of Agriculture of Crimea and their genetic passportization using ISSR markers // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2024. No. 3(39). P. 169–179. EDN: OMZOXR. DOI: 10.5281/zenodo.13788799.

Введение

Нигелла или чернушка (*Nigella* L.) является ценной сельскохозяйственной культурой, свойства которой давно привлекают внимание ученых. Центрами выращивания и экспорта нигеллы являются Индия, Пакистан, Иран и Египет. Наиболее востребованные виды – нигелла посевная (*Nigella sativa*) и нигелла дамасская (*Nigella damascena*) благодаря высокому содержанию в семенах жиров, белков, углеводов, клетчатки, ненасыщенных жирных кислот и эфирных масел [1].

Различные производные из нигеллы применяются в кулинарии, медицине, сельском хозяйстве. Семена и масло *N. sativa* (традиционное название – черный тмин) обладают рядом лечебных свойств: противомикробным, противогрибковым, антиоксидантным, антигистаминным, диуретическим, иммуностимулирующим, а также применяются для снижения кровяного давления и уровня глюкозы. Метанольный экстракт растения проявляет мощное ингибирование роста раковых клеток благодаря активному компоненту тимохинону, который убивает раковую клетку посредством включения апоптоза и остановки клеточного цикла с небольшим эффектом в незлокачественных клетках [2–4].

В ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма» выведены новые сорта нигеллы с улучшенным компонентным составом масла: нигелла посевная Крымчанка и нигелла дамасская Ялита, входящие в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию [1, 5, 6].

Несмотря на ценность этой культуры, в литературе мало данных об изучении ее генетических характеристик. Тем не менее, имеющиеся сведения позволяют провести оценку генетического полиморфизма и генетическую паспортизацию образцов коллекции нигеллы ФГБУН «НИИСХ Крыма» простым и доступным методом ISSR-маркирования.

ISSR (inter-simple sequence repeats) – участок ДНК между двумя микросателлитами. Микросателлиты (SSR – Simple Sequence Repeats) – это повторяющиеся последовательности ДНК, состоящие из двух–шести нуклеотидов. ISSR-анализ основан на оценке присутствия или отсутствия амплифицированных фрагментов локусов (вследствие доминантности маркеров) на электрофореze и определении их размера. Главное преимущество данного типа маркеров – отсутствие необходимости знания последовательностей при конструировании праймеров. ISSR-маркеры используются для генетической идентификации, анализа родословной, таксономии близкородственных видов, а также при исследовании генетической стабильности [7, 8].

Другим важным направлением применения ISSR-маркирования является составление генетических паспортов, представляющих собой наборы уникальных для каждого образца молекулярно-генетических маркеров. Генетическая паспортизация является важной частью селекционной работы по идентификации и регистрации генетических ресурсов растений, их хранению и воспроизведению, применяется в селекции, семеноводстве, сортоиспытании и семенном контроле, а также для обеспечения прав интеллектуальной собственности селекционеров [9, 10].

Цель исследований – проанализировать генетическое разнообразие и составить генетические паспорта образцов нигеллы селекции НИИСХ Крыма с применением ISSR-маркеров.

Материалы и методы исследований

Исследования проводили в 2023 г. в ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма» в лаборатории молекулярной генетики, протеомики и биоинформатики в сельском хозяйстве. В качестве материала для

исследований использовали образцы коллекции нигеллы посевной (*N. sativa*) и нигеллы дамасской (*N. damascena*) отдела селекции и семеноводства овощных и бахчевых культур НИИСХ Крыма (с. Укромное, Симферопольский район, Республика Крым), указанные в таблице 1.

Таблица 1 – Образцы коллекции нигеллы НИИСХ Крыма

№ п/п	Происхождение
<i>N. sativa</i>	
1	Крым (сорт Крымчанка)
2	Дагестан
3	Узбекистан
4	Индия
5	Пакистан
6	Швеция
7	Эфиопия
8	Сирия
9	Беларусь (сорт Беларускі духмяны)
<i>N. damascena</i>	
10	Крым (сорт Ялита)
11	Беларусь (сорт Радасць)
12	Бельгия
№ п/п	Происхождение
<i>N. sativa</i>	
1	Крым (сорт Крымчанка)
2	Дагестан
3	Узбекистан
4	Индия
5	Пакистан
6	Швеция
7	Эфиопия
8	Сирия
9	Беларусь (сорт Беларускі духмяны)
<i>N. damascena</i>	
10	Крым (сорт Ялита)
11	Беларусь (сорт Радасць)
12	Бельгия

Для выделения ДНК из молодых проростков нигеллы использовали СТАВ-метод, описанный в способе генетической паспортизации сортов розы эфиромасличной с использованием ISSR-маркеров, так как этот метод позволяет выделить большое количество ДНК хорошего качества и может применяться для других культур [11]. Оценку качества и количества ДНК проводили на спектрофотометре FlexA-200 («Allsheng», Китай) и методом горизонтального электрофореза в 1,5 % агарозном геле.

ISSR-ПЦР проводили с праймерами, подобранными из литературы (таблица 2).

ПЦР-смесь общим объемом 20 мкл состояла из следующих компонентов: 1-кратный буфер для полимеразы, 10 пМ праймера («Евроген», Россия), 0,2 мМ dNTP («Евроген», Россия), 2,5 единицы SmarTaq ДНК-полимеразы («Диалат», Россия),

20 нг ДНК. Амплификацию проводили в термоциклере GeneExplorer («BIOER», Китай) по следующей программе: начальная денатурация – 3 мин при 94 °С, далее 35 циклов: денатурация 30 с при 94 °С, отжиг праймеров 30 с при 50,4 °С, элонгация 1 мин при 72 °С, финальная элонгация 10 мин при 72 °С.

Таблица 2 – Праймеры, использованные для проведения ISSR-анализа генетического полиморфизма образцов коллекции нигеллы НИИСХ Крыма

Праймер	Последовательность (5'→3')	Температура отжига, °С	Литературный источник
ISSR-7H	AGAGAGAGAGAGAGAGCT	50,4	[12, 15]
ISSR-12H	AGCCTCTCTCTCTCTCT		[15]
ISSR-B10	CAGCAGCAGCAGCAG		[12, 15]
ISSR-44B	CTCTCTCTCTCTCTCTGC		[13]
ISSR-880	GGAGAGGAGAGGAGA		[14]
ISSR-881	GGGTGGGGTGGGGTG		[16]
UBC-811	GAGAGAGAGAGAGAGAT		[14, 16]
UBC-839	ACACACACACACACACGA		[16]

Продукты ПЦР визуализировали методом горизонтального электрофореза в 2 % агарозном геле в 0,5 %-кратном TAE-буфере при напряжении тока 120 В в течение 1 ч 20 мин с окрашиванием бромистым этидием. Размер фрагментов, полученных на электрофореграмме, определяли с помощью программы GelAnalyzer 19.1 [17]. По результатам подсчета длин участков строили бинарную таблицу, где присутствие фрагмента обозначали 1, а отсутствие – 0.

Определяли такие параметры дискриминационного потенциала, как количество и процент полиморфных локусов, количество уникальных локусов (полиморфные локусы, присутствующие только у одного образца), величину информационного полиморфизма PIC (polymorphism information content), эффективное мультиплексное отношение EMR (effective multiplex ratio), маркерный индекс MI (marker index) [18, 19].

Для оценки генетического разнообразия исследуемых образцов проводили кластеризацию генотипов путем построения иерархической дендрограммы методом невзвешенной попарной группировки с усреднением (UPGMA) в программе NTSYS-рс 2.1 [20]. Генетические паспорта образцов нигеллы составляли по аналогии со способом генетической паспортизации сортов розы эфиромасличной с использованием ISSR-маркеров [11].

Результаты и их обсуждение

Визуализация ПЦР-продуктов на электрофореграмме подтвердила эффективность отобранных праймеров (рисунок 1).

Праймеры ISSR-7H, ISSR-12H, ISSR-44B и ISSR-881 (таблица 3) наилучшим образом продемонстрировали генетическое разнообразие образцов *N. sativa*, так как имели одновременно высокие показатели полиморфных и уникальных локусов. Самым результативным оказался праймер ISSR-44B, так как он показал 100 % полиморфизм и выявил уникальные локусы во всех образцах *N. sativa*.

Праймер ISSR-7H, проявивший высокие показатели полиморфизма для нигеллы посевной, оказался неэффективным для нигеллы дамасской (таблица 4). Праймер ISSR-44B также выявил 100 % полиморфизм нигеллы дамасской как и в случае с нигеллой посевной. Праймер ISSR-B10 показал 100 % полиморфизм и самые высокие величины PIC, EMR и MI, что говорит о его лучшей информативности. В целом образцы *N. damascena* продемонстрировали большее

генетическое разнообразие по сравнению с *N. sativa*, хотя и представлены меньшим количеством. При гораздо меньшем общем количестве локусов у нигеллы дамасской по сравнению с нигеллой посевной количество уникальных локусов в выборках обоих видов почти одинаково – 35 локусов у образцов *N. sativa* и 32 – у *N. damascena*.

Рисунок 1 – Электрофореграмма продуктов ПЦР с праймером ISSR-44B

Примечание. М – маркер молекулярного веса ДНК (ДНК Step100 Long от 100 до 3000 п.н.); 1 – Крымчанка; 3 – Дагестан; 4 – Узбекистан; 5 – Индия; 6 – Пакистан; 7 – Швеция; 8 – Эфиопия; 9 – Сирия; 11 – Беларускі духмяны; 12 – Ялта; 14 – Радасць; 16 – Бельгия; К – отрицательный контроль (1–11 – *N. sativa*, 12–16 – *N. damascena*).

Таблица 3 – Параметры дискриминационного потенциала праймеров, использованных в оценке генетического полиморфизма образцов нигеллы посевной

Праймер	Общее количество локусов	Количество полиморфных локусов	% полиморфных локусов	Количество уникальных локусов	РІС	EMR	MI
ISSR-7H	10	8	80	4	0,20	6,40	1,26
ISSR-12H	11	10	91	6	0,24	9,09	2,15
ISSR-44B	22	22	100	12	0,30	22,00	6,57
ISSR-880	15	14	93	3	0,34	13,07	4,39
ISSR-881	8	7	88	4	0,25	6,13	1,51
ISSR-B10	14	13	93	3	0,35	12,07	4,17
UBC-811	6	5	83	0	0,33	4,17	1,37
UBC-839	9	8	89	3	0,26	7,11	1,87
Всего	95	87	92	35			

Сравнивая параметры дискриминационного потенциала праймеров, рассчитанных в этой работе, с данными литературных источников, необходимо отметить, что авторы публикаций изучали генетический полиморфизм нигеллы посевной, при этом данные по нигелле дамасской отсутствуют. В связи с этим наибольшее сходство показателей наблюдается для нигеллы посевной (таблица 5).

При близких значениях общего количества локусов, количество и, соответственно, процент полиморфных локусов, рассчитанные в данной работе, превышают эти показатели в публикациях других авторов. При этом показатели РІС

выше в литературных данных, что, вероятно, связано с большим количеством материала исследований, так как величина PIC зависит от частоты встречаемости данного локуса в исследуемой выборке.

Таблица 4 – Параметры дискриминационного потенциала праймеров, использованных в оценке генетического разнообразия образцов нигеллы дамасской

Праймер	Общее количество локусов	Количество полиморфных локусов	% полиморфных локусов	Количество уникальных локусов	PIC	EMR	MI
ISSR-7H	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00
ISSR-12H	6	4	67	3	0,30	2,67	0,79
ISSR-44B	8	8	100	7	0,44	8,00	3,56
ISSR-880	7	5	71	5	0,32	3,57	1,13
ISSR-881	10	8	80	5	0,36	6,40	2,28
ISSR-B10	10	10	100	7	0,44	10,00	4,44
UBC-811	3	3	100	3	0,44	3,00	1,33
UBC-839	6	5	83	2	0,37	4,17	1,54
Всего	52	43	83	32			

Таблица 5 – Сравнение параметров дискриминационного потенциала некоторых праймеров, использованных в данной работе и в других публикациях

Праймер	Общее количество локусов		Количество полиморфных локусов		% полиморфных локусов		PIC	
	в литературе	данная работа	в литературе	данная работа	в литературе	данная работа	в литературе	данная работа
ISSR-12H [15]	10	11	4	10	40	91	0,30	0,24
ISSR-881 [16]	9	8	6	7	67	88	0,28	0,25
UBC-811 [16]	7	6	4	5	57	83	0,36	0,33
UBC-839 [16]	8	9	5	8	62	89	0,31	0,26

Рисунок 2 – Дендрограмма кластеризации образцов коллекции нигеллы посевной НИИСХ Крыма методом UPGMA

По результатам кластерного анализа наиболее генетически близкими являются образцы, объединенные в подкластер сорт Крымчанка селекции НИИСХ Крыма и образец из Дагестана, образующие кластер с образцом из Узбекистана и Пакистана. Эти образцы формируют первую группу. Ко второй группе относятся следующие по генетической близости после образцов из Крыма и Дагестана образцы из Швеции и Эфиопии, объединенные в кластеры с образцами из Сирии и Индии. Примечательно, что генетическая близость образцов из Крыма/Дагестана/Узбекистана, Швеции и Эфиопии резко контрастирует с генетической удаленностью образцов из Индии, Пакистана и Сирии. Третья группа представлена наиболее генетически удаленным сортом Беларуски духмяны.

Рисунок 3 – Дендрограмма кластеризации образцов коллекции нигеллы дамасской НИИСХ Крыма методом UPGMA

Сорт Ялита селекции НИИСХ Крыма (рисунок 3) является максимально генетически удаленным от очень близких генетически образцов из Бельгии и Беларуси, входящих в один кластер.

Генетические паспорта сортов нигеллы посевной Крымчанка и нигеллы дамасской Ялита Института сельского хозяйства Крыма, входящих в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, составлены на основе совокупности ISSR-маркеров, полученных с применением конкретного праймера, в состав которых входит минимум один уникальный маркер, характерный только для данного образца (таблицы 6, 7).

Таблица 6 – Генетический паспорт нигеллы посевной сорта Крымчанка «НИИСХ Крыма»

Праймер	Маркер
ISSR-	ISSR-12H ₂₉₀ ISSR-12H ₃₂₈ ISSR-12H ₃₅₇ ISSR-12H ₄₁₀ ISSR-12H ₄₅₂
ISSR-	ISSR-44B ₄₆₆ ISSR-44B ₅₆₃ ISSR-44B ₆₂₄ ISSR-44B ₁₇₄₄
ISSR-	ISSR-880 ₃₂₆ ISSR-880 ₃₇₂ ISSR-880 ₄₀₇ ISSR-880 ₄₁₇ ISSR-880 ₄₃₀ ISSR-

Таблица 7 – Генетический паспорт нигеллы дамасской сорта Ялита НИИСХ Крыма

Праймер	Маркер
ISSR-12H	ISSR-12H ₃₃₇ ISSR-12H ₄₂₃ ISSR-12H ₄₃₈ ISSR-12H ₅₄₇
ISSR-44B	ISSR-44B ₇₂₃ ISSR-44B ₁₀₇₃ ISSR-44B ₁₂₁₀
ISSR-880	ISSR-880 ₂₆₈ ISSR-880 ₂₉₅ ISSR-880 ₃₃₅ ISSR-880 ₄₆₅
ISSR-881	ISSR-881 ₃₂₃ ISSR-881 ₄₇₂ ISSR-881 ₅₉₈ ISSR-881 ₁₀₅₄
ISSR-B10	ISSR-B10 ₃₇₅ ISSR-B10 ₅₆₀ ISSR-B10 ₆₅₃ ISSR-B10 ₁₂₂₂

Выводы

По результатам ISSR-ПЦР отобрано восемь наиболее эффективных праймеров. Отмечено, что несмотря на малочисленность выборки нигеллы дамасской по сравнению с нигеллой посевной, количество уникальных маркеров в выборках обоих видов почти одинаково: 35 – у образцов *N. sativa* и 32 – у *N. damascena*.

По результатам определения генетических расстояний между образцами нигеллы посевной образуется три группы: 1) сорт Крымчанка селекции НИИСХ Крыма, проявляющий близкое генетическое родство к образцу из Дагестана, а также образцы из Узбекистана и Пакистана; 2) генетически близкие образцы из Швеции и Эфиопии, а также образец из Сирии и Индии; 3) максимально генетический удаленный от всех образцов сорт из Беларуси Беларускі духмяны.

Оценка генетических дистанций между немногочисленными образцами нигеллы дамасской показала генетическое родство образца из Бельгии и белорусского сорта Радасць и значительную удаленность сорта Ялита селекции НИИСХ Крыма, что может указывать на его селекционную перспективность.

Генетические паспорта сортов нигеллы посевной Крымчанка и нигеллы дамасской Ялита Института сельского хозяйства Крыма, входящих в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию составлены на основании наличия в наборе ISSR-маркеров, выявляемых у конкретного образца, и уникальных маркеров, характерных исключительно для данного образца.

Литература

1. Паштецкий В. С., Костанчук Ю. Н., Власова В. С., Хасанова З. М., Хасанова Л. А. Перспективные сорта нигеллы дамасской и нигеллы посевной, адаптированные к условиям Крымского полуострова // Актуальная биотехнология. 2020. № 3. С. 256–257.
2. Datta A. K., Saha A., Bhattacharya A., Mandal A., Paul R., Sengupta S. Black cumin (*Nigella sativa* L.) – a review // Journal of Plant Development Sciences. 2012. Vol. 4. No. 1. P. 1–43.
3. Алхасова Х. М., Соловьев В. Г. Состав и биологические свойства масла черного тмина (обзор литературы) // Научный медицинский вестник Югры. 2021. Т. 30. № 4. С. 14–20. DOI: 10.25017/2306-1367-2021-30-4-14-20.
4. Прохоров В. Н. Нигелла – ценная хозяйственно-полезная культура (обзор литературы) // Овощи России. 2021. № 4. С. 111–123. DOI: 10.18619/2072-9146-2021-4-111-123.
5. Тарасов В. Е., Калиманова М. А. Исследование семян *Nigella damascena* L. и *Nigella sativa* L. крымских сортов // Наука и Образование. 2021. Т. 4. № 2. С. 256–264.
6. Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. Т. 1. «Сорта растений» (официальное издание). М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2023. С. 446.
7. Сухарева А. С., Кулуев Б. Р. ДНК-маркеры для генетического анализа сортов культурных растений // Биомика. 2018. Т. 10. № 1. С. 69–84. DOI: 10.31301/2221-6197.bmcs.2018-15.
8. Омашева М. Е., Аубакирова К. П., Рябушкина Н. А. Молекулярные маркеры. Причины и последствия ошибок генотипирования // Биотехнология. Теория и практика. 2013. № 4. С. 20–28. DOI: 10.11134/btp.4.2013.3.
9. Боронникова С. В. Молекулярно-генетическая идентификация и паспортизация редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений: монография. Пермь: Пермский государственный национальный исследовательский университет, 2008. 120 с.
10. Косолапов В. М., Козлов Н. Н., Клименко И. А., Золотарев В. Н. Генетическая паспортизация селекционных достижений кормовых культур // Вестник российской сельскохозяйственной науки. 2020. № 5. С. 40–46.
11. Патент РФ № 2802945 «Способ генетической паспортизации сортов розы эфиромасличной с использованием ISSR-маркеров» // Авторы: Сейгаджиева С. Б., Золотилов В. А., Паштецкий В. С. Патентообладатель: ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма». 2023. Бюл. № 25. 14 с.
12. Al-Huqail A., Al-Saad F. DNA fingerprinting and genotyping of four black seed (*Nigella sativa* L.) taxa // Journal of King Abdulaziz University: Meteorology, Environment and Arid Land Agriculture Sciences. 2010. Vol. 21. No. 1. P. 93–108. DOI: 10.4197/Met. 21-1.7.

13. El-Mahrouk M. E., Maamoun M. K., El-Leel O. F. A., Dewir Y. H., El-Banna A. N., Naidoo Y., Datta S. K. Morpho-agronomical and biochemical traits screening and genetic variability in selected black cumin (*Nigella sativa*) mutant lines // Sains Malaysiana. 2020. Vol. 49. No. 3. P. 503–515. DOI: 10.17576/jsm-2020-4903-05.
14. Kapital B., Feyissa T., Petros Y., Mohammed S. Molecular diversity study of black cumin (*Nigella sativa* L.) from Ethiopia as revealed by inter simple sequence repeat (ISSR) markers // African Journal of Biotechnology. 2015. Vol. 14. No. 18. P. 1543–1551. DOI: 10.5897/AJB2015.14567.
15. KorehKhosravi S. H., Masoumiasl A., Dehdari M. A comparative analysis of RAPD and ISSR-markers for assessing genetic diversity in Iranian populations of *Nigella sativa* L. // Cellular and Molecular Biology. 2018. Vol. 64. No. 1. P. 52–59. DOI: 10.14715/cmb/2018.64.1.10.
16. Mehri N., Mohebodini M., Behnamian M., Farmanpour-Kalalagh K. Phylogenetic, genetic diversity, and population structure analysis of Iranian black cumin (*Nigella sativa* L.) genotypes using ISSR molecular markers // International Journal of Horticultural Science and Technology. 2022. Vol. 9. No. 2. P. 151–163. DOI: 10.22059/IJHST.2021.311894.402.
17. Клименко И. А., Козлов Н. Н., Костенко С. И., Шамустакимова А. О., Мавлютов Ю. М. Идентификация и паспортизация сортов кормовых трав (клевера лугового, люцерны изменчивой, посевной и хмелевидной) на основе ДНК-маркеров (методические рекомендации). М.: ООО «Угреша Т», 2020. 35 с. DOI: DOI: 10.33814/978-5-6043194-9-9.
18. Чесноков Ю. В., Артемьева А. М. Оценка меры информационного полиморфизма генетического разнообразия // Сельскохозяйственная биология. 2015. №. 5. С. 571–578. DOI: 10.15389/agrobiol.2015.5.571rus.
19. Нечаева Ю. И., Пыстогова Н. А., Чертов Н. В., Боронникова С. В. Молекулярно-генетический анализ популяций *Pinus sylvestris* L. и *Pinus sibirica* Du Tour в Пермском крае на основании полиморфизма ISSR-PCR маркеров // Бюллетень науки и практики. 2021. Т. 7. № 4. С. 12–21. DOI: 10.33619/2414-2948/65/01.
20. Aldhebiani A. Y., Al Saud N. S., Yaslam W. A., Hassan S. M. Molecular characterization of *Rosa damascena* Mill. growing in Taif and Almadinah using ISSR and SSR markers // Research Journal of Biotechnology. 2018. Vol. 13. No. 1. P. 11–19.

References

1. Pashtetskiy V. S., Kostanchuk Yu. N., Vlasova V. S., Khasanova Z. M., Khasanova L. A. Perspective varieties of *Nigella damascena* and *Nigella sativa* adapted to the conditions of the Crimean Peninsula // Current biotechnology. 2020. No. 3. P. 256–257.
2. Datta A. K., Saha A., Bhattacharya A., Mandal A., Paul R., Sengupta S. Black cumin (*Nigella sativa* L.) – a review // Journal of Plant Development Sciences. 2012. Vol. 4. No. 1. P. 1–43.
3. Alkhasova H. M., Soloviev V. G. Composition and biological properties of black seed oil (literature review) // The Scientific and Practical Journal of Medicine. 2021. Vol. 30. No. 4. P. 14–20. DOI: 10.25017/2306-1367-2021-30-4-14-20.
4. Prokhorov V. N. *Nigella* is a valuable economically useful crop (literature review) // Vegetable crops of Russia. 2021. No. 4. P. 111–123. DOI: 10.18619/2072-9146-2021-4-111-123.
5. Tarasov V. E., Kalimanova M. A. Research on the seeds of *Nigella damascena* L. and *Nigella sativa* L. Crimean varieties // Nauka i obrazovanie. 2021. Vol. 4. No. 2.
6. State Register for Selection Achievements Admitted for Usage (National List). Vol. 1 “Plant varieties” (official publication). Moscow.: FGBNU «Rosinformagrotech», 2023. P. 446.
7. Sukhareva A. S., Kuluev B. R. DNA markers for genetic analysis of crops // Biomics. 2018. Vol. 10. No. 1. P. 69–84. DOI: 10.31301/2221-6197.bmcs.2018-15.
8. Omasheva M. E., Aubakirova K. P., Ryabushkina N. A. Molecular markers. Causes and consequences of genotyping errors // Biotechnology. Theory and Practice. 2013. No. 4. P. 20–28. DOI: 10.11134/btp.4.2013.3.
9. Boronnikova S. V. Molecular genetic identification and passportization of rare and endangered plant species: monograph. Perm: Perm State National Research University, 2008. 120 p.
10. Kosolapov V. M., Kozlov N. N., Klimenko I. A., Zolotarev V. N. Genetic certification of fodder crops breeding achievements // Vestnik of the Russian Agricultural Science. 2020. No. 5. P. 40–46. DOI: 10.30850/vrsn/2020/5/40-46.
11. Patent RF No. 2802945. “Method for genetic certification of essential oil rose varieties using ISSR markers” // Authors: Seitadzhieva S. B., Zolotilov V. A., Pashtetskii V. S. Proprietor: FSBSI “Research Institute of Agriculture of Crimea”. 2023. Bul. No. 25. 14 p.
12. Al-Huqail A., Al-Saad F. DNA fingerprinting and genotyping of four black seed (*Nigella sativa* L.) taxa // Journal of King Abdulaziz University: Meteorology, Environment and Arid Land Agriculture Sciences. 2010. Vol. 21. No. 1. P. 93–108. DOI: 10.4197/Met. 21-1.7.

13. El-Mahrouk M. E., Maamoun M. K., El-Leel O. F. A., Dewir Y. H., El-Banna A. N., Naidoo Y., Datta S. K. Morpho-agronomical and biochemical traits screening and genetic variability in selected black cumin (*Nigella sativa*) mutant lines // Sains Malaysiana. 2020. Vol. 49. No. 3. P. 503–515. DOI: 10.17576/jsm-2020-4903-05.
14. Kapital B., Feyissa T., Petros Y., Mohammed S. Molecular diversity study of black cumin (*Nigella sativa* L.) from Ethiopia as revealed by inter simple sequence repeat (ISSR) markers // African Journal of Biotechnology. 2015. Vol. 14. No. 18. P. 1543–1551. DOI: 10.5897/AJB2015.14567.
15. KorehKhosravi S. H., Masoumiasl A., Dehdari M. A comparative analysis of RAPD and ISSR markers for assessing genetic diversity in Iranian populations of *Nigella sativa* L. // Cellular and Molecular Biology. 2018. Vol. 64. No. 1. P. 52–59. DOI: 10.14715/cmb/2018.64.1.10.
16. Mehri N., Mohebodini M., Behnamian M., Farmanpour-Kalalagh K. Phylogenetic, genetic diversity, and population structure analysis of Iranian black cumin (*Nigella sativa* L.) genotypes using ISSR molecular markers // International Journal of Horticultural Science and Technology. 2022. Vol. 9. No. 2. P. 151–163. DOI: 10.22059/IJHST.2021.311894.402.
17. Klimenko I. A., Kozlov N. N., Kostenko S. I., Shamustakimova A. O., Mavlyutov Yu. M. Identification and certification of forage grasses (meadow clover, alfalfa, sowing and hop) based on DNA markers (methodological recommendations). Moscow: Ugresha T, 2020. 35 p. DOI: DOI: 10.33814/978-5-6043194-9-9.
18. Chesnokov Yu. V., Artemyeva A. M. Evaluation of the measure of polymorphism information of genetic diversity // Sel'skokhozyaistvennaya Biologiya [Agricultural Biology]. 2015. No. 5. P. 571–578. DOI: 10.15389/agrobiology.2015.5.571eng.
19. Nechaeva Yu. I., Pystogova N. A., Chertov N. V., Boronnikova S. V. Molecular genetic analysis of *Pinus sylvestris* L. and *Pinus sibirica* Du Tour populations in Perm Krai based on polymorphism ISSR-PCR markers // Bulletin of Science and Practice. 2021. Vol. 7. No. 4. P. 12–21. DOI: 10.33619/2414-2948/65/01.
20. Aldhebiani A. Y., Al Saud N. S., Yaslam W. A., Hassan S. M. Molecular characterization of *Rosa damascena* Mill. growing in Taif and Almadinah using ISSR and SSR markers // Research Journal of Biotechnology. 2018. Vol. 13. No. 1. P. 11–19.

UDC 633.855: 577.21

Seitadzhieva S. B., Kostanchuk Yu. N., Nemtinov V. I., Isakova A. L.

ANALYSIS OF GENETIC POLYMORPHISM OF NIGELLA L. SAMPLES BRED IN THE RESEARCH INSTITUTE OF AGRICULTURE OF CRIMEA AND THEIR GENETIC PASSPORTIZATION USING ISSR MARKERS

Summary. *Nigella* (*Nigella* L.) is a popular crop due to its high nutrient content and wide use of products derived from it. Consequently, the development of new varieties of nigella, characterized by an improved chemical composition, and the study of their genotypes by molecular identification methods is becoming urgent. The aim of our work was to analyze the genetic polymorphism of *Nigella* L. samples bred at the Research Institute of Agriculture of Crimea and to conduct their genetic passportization using ISSR markers. The research was carried out in 2023 in the Laboratory of Molecular Genetics, Proteomics and Bioinformatics in Agriculture – structural unit of the Research Institute of Agriculture of Crimea. We used *Nigella sativa* and *Nigella damascena* samples from the collection of the Department of Plant Breeding and Seed Production of Vegetables and Melons. The research studies were based on the techniques described in the Method for Genetic Certification of Essential Oil Rose Varieties Using ISSR Markers. Following the evaluation of the PCR products, eight primers were identified as the most informative. The total percentage of unique loci in *Nigella damascena* (62 %) was 1.7 times higher than in *Nigella sativa* (37 %), indicating greater genetic diversity in *N. damascena* compared to *N. sativa*. The results of the cluster analysis of the genetic distances between the samples of *Nigella sativa* revealed that the most genetically close were cv. 'Krymchanka' (originator – Research Institute of Agriculture of Crimea) and sample from Dagestan, as well as samples from Sweden and Ethiopia; the most genetically distant – cv. 'Belaruski

dukhmyany’. Clustering of *Nigella damascena* samples demonstrated that cv. ‘Yalita’ (originator – Research Institute of Agriculture of Crimea) was the most genetically distant from the genetically close cv. ‘Radasts’ from Belarus and sample from Belgium. As a result, the genetic passports for the cultivars ‘Krymchanka’ and ‘Yalita’ (included in the “State Register for Selection Achievements Admitted for Usage”) were compiled based on the set of ISSR markers obtained using a specific primer, which includes at least one unique marker.

Keywords: *N. sativa* L., *N. damascena* L., genetic diversity, genetic passport, ISSR markers.

Сейтаджиева Севиля Бахтияровна, младший научный сотрудник лаборатории молекулярной генетики, протеомики и биоинформатики в сельском хозяйстве, ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»; 295453, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 150; e-mail: sepen@mail.ru.

Костанчук Юлия Николаевна, старший научный сотрудник отдела селекции и семеноводства овощных и бахчевых культур; ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»; 295453, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 150; e-mail: kostanchuk_yu@niishk.ru.

Немтинов Виктор Илларионович, доктор сельскохозяйственных наук, главный научный сотрудник отдела селекции и семеноводства овощных и бахчевых культур; ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»; 295453, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 150; e-mail: nemtin2@mail.ru.

Исакова Анастасия Леонидовна, кандидат сельскохозяйственных наук, старший преподаватель, УО «Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия»; 213410, Республика Беларусь, г. Горки, Могилевская обл., ул. Мичурина, 5; e-mail: nastyaisakova213@gmail.com.

Seitadzhieva Sevilia Bakhtiyarovna, senior researcher of the Laboratory of molecular genetics, proteomics and bioinformatics in agriculture, FSBSI “Research Institute of Agriculture of Crimea”; 150, Kievskaya str., Simferopol, Republic of Crimea, 295493, Russia; e-mail: sepen@mail.ru.

Kostanchuk Yuliya Nikolaevna, senior researcher of the Department of plant breeding and seed production of vegetables and melons, FSBSI “Research Institute of Agriculture of Crimea”; 150, Kievskaya str., Simferopol, Republic of Crimea, 295493, Russia; e-mail: kostanchuk_yu@niishk.ru.

Nemtinov Viktor Illarionovich, Dr. Sc. (Agr.), chief researcher of the Department of plant breeding and seed production of vegetables and melons, FSBSI “Research Institute of Agriculture of Crimea”; 150, Kievskaya str., Simferopol, Republic of Crimea, 295493, Russia; e-mail: nemtin2@mail.ru.

Isakova Anastasiya Leonidovna, Cand. Sc. (Agr.), senior teacher, Belarusian State of the Orders of the October Revolution and the Order of the Labour Red Banner Agricultural Academy; 5, Michurina str., town of Gorki, Mogilev region, 213410, Republic of Belarus; e-mail: nastyaisakova213@gmail.com.

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках государственного задания № FNZW-2022-0006 «Молекулярно-генетические и физиолого-биохимические аспекты функционирования биологических процессов агрономически ценных микроорганизмов, продуктивных сортов растений и пород сельскохозяйственных животных».

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 14.05.2024.

Дата принятия к печати – 07.08.2024.